

ALISHER NAVOIY DOSTONLARIDA ADOLATLI HUKMDOR IDEALINING BADIY TALQINI

Mohina Rustamova
ToshDO'TAU magistranti
mohinarustamova98@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20636041>

Annotatsiya. Mazkur maqolada Alisher Navoiyning "Hayrat ul-abror" va "Saddi Iskandariy" dostonlarida adolatli hukmdor idealining badiiy talqini yoritiladi. Tahlilda hukmdor obrazi axloqiy me'yor, siyosiy mas'uliyat, xalqparvarlik, ilmga munosabat va adolat tamoyillari bilan bog'liq holda ochib beriladi. Navoiy hukmdorni shunchaki davlat boshlig'i sifatida emas, balki jamiyatning ma'naviy tayanchi sifatida badiiylashtiradi. Maqolada normativ-didaktik qatlam bilan epik-harakatdagi qatlam qiyosan tahlil qilinib, hukmdor idealining poetik asoslari izohlanadi.

Kalit so'zlar: Alisher Navoiy, hukmdor obrazi, adolat, Hayrat ul-abror, Saddi Iskandariy, badiiy talqin, ideal shoh

Kirish. O'zbek mumtoz adabiyotida hukmdor obrazi tarixiy shaxsning badiiy ko'chirmasi bilangina cheklanmaydi; u adolat, komillik, davlat mas'uliyati va xalq taqdiri haqidagi estetik qarashlarning markaziy timsoli sifatida namoyon bo'ladi. Shu sababli hukmdor obrazi adabiyotshunoslik uchun faqat personaj tahlili emas, balki tarixiylik, poetika va axloqiy idealning tutash nuqtasidir. [7.2-4]

Alisher Navoiy bu masalani ayniqsa yuksak badiiy va falsafiy darajada yoritgan ijodkordir. Uning dostonlarida hukmdor siymosi hukmronlik qudrati bilan emas, balki adolatni qaror toptirish, raiyat ahvolidan boxabar bo'lish, ilm ahliga suyanish va ma'naviy poklik mezonlari bilan qadrlanadi. [3.12-13]

Maqolaning maqsadi "Hayrat ul-abror" va "Saddi Iskandariy" dostonlari asosida Navoiy yaratgan adolatli hukmdor idealining badiiy mohiyatini, uning g'oyaviy yukini hamda poetik ifoda vositalarini ochib berishdan iborat.

Mavzuga oid adabiyotlarning tahlili

Hukmdor obraziga doir ilmiy qarashlarda avvalo badiiy obraz nazariyasi muhim metodologik tayanch bo'lib xizmat qiladi. Bunday yondashuv hukmdor timsolini tarixiy faktlar yig'indisi sifatida emas, muallif estetik pozitsiyasi orqali qayta yaratilgan murakkab obraz sifatida tushunishga imkon beradi. [1.66-67]

Navoiyshunoslikdagi tadqiqotlarda hukmdor siymosi odatda adolatli shoh, ma'rifatparvar davlat arbobi va xalqparvar rahbar modeli bilan bog'liq holda yoritiladi. Xususan, "Hayrat ul-abror"dagi nasihatnoma ruhidagi maqolalar va "Saddi Iskandariy"dagi Iskandar obrazi ideal hukmdor haqidagi sharqona siyosiy-axloqiy qarashlarning badiiy ifodasi sifatida talqin qilinadi. [4.87-92]

Mavjud tadqiqotlarda bu ikki doston alohida ko'p o'rganilgan bo'lsa-da, ularni aynan hukmdor idealining ikki poetik ko'rinishi — normativ-didaktik va epik-amaliy modeli sifatida qiyosiy talqin qilish zarurati saqlanib qoladi.

Tadqiqot metodologiyasi

Maqolada tarixiy-qiyosiy, poetik tahlil, obrazlararo munosabatlarni o'rganish va konseptual umumlashtirish usullaridan foydalanildi. "Hayrat ul-abror" hukmdorlikning axloqiy-me'yoriy modelini ochuvchi matn sifatida, "Saddi Iskandariy" esa hukmdorlikning harakat, qaror va boshqaruv tajribasida namoyon bo'ladigan model sifatida tahlil qilindi. [2.91-92]

Tadqiqotda hukmdor obrazini baholash uchun quyidagi mezonlar asos qilib olindi: adolatga munosabat, ilm va mashvaratga tayanish, raiyat bilan aloqa, jazoga yondashuv, ma'naviy yetuklik va davlatni mas'uliyat sifatida anglash.

Tahlil va natijalar

"Hayrat ul-abror"da hukmdor obrazi ko'proq ideal me'yor tarzida tasvirlanadi. Asardagi nasihatlar, hikoyatlar va umumlashtiruvchi hukmlar bo'lg'usi hukmdorning kim bo'lishidan ko'ra, qanday bo'lishi kerakligini birinchi planga chiqaradi. Bu yerda Navoiy shohni adolatning tashuvchisi, xalqning dardini his qiluvchi va nafs ustidan g'alaba qozongan shaxs sifatida ko'radi. [5.87]

Dostonning didaktik tabiati tufayli hukmdor obrazi ko'proq normativ ramzga aylanadi. Shoir hukmdor shaxsiyatida siyosiy tadbir bilan axloqiy komillikning uzviyligiga urg'u beradi. Natijada hukmdor obrazi hukmdorlik mavqei emas, balki mas'uliyat va o'zini tiyish madaniyati bilan belgilanadi.

"Saddi Iskandariy"da esa mazkur ideal harakatdagi modelga aylanadi. Iskandar obrazi orqali Navoiy hukmdorning qaror qabul qilish jarayoni, maslahatga quloq tutishi, jazoga shoshilmasligi va davlatni aql hamda ma'rifat bilan boshqarishi kerakligini epik vaziyatlar vositasida ko'rsatadi. [6.90-95]

Bu dostonning muhim jihati shundaki, unda hukmdor ideali faqat tashqi ulug'lash bilan emas, balki sinovli vaziyatlar orqali tasdiqlanadi. Iskandarning kuchi uning zabtida emas, balki o'z qudratini aql va adolat bilan boshqara olishida namoyon bo'ladi. Shu bois epik harakat Navoiy uchun axloqiy mezonni sinash vositasiga aylanadi.

Qiyosiy tahlil shuni ko'rsatadiki, "Hayrat ul-abror" ideal hukmdorning me'yoriy formulalarini beradi, "Saddi Iskandariy" esa o'sha formulalarning hayotiy-epik tajribadagi ifodasini ko'rsatadi. Birinchi doston hukmdorlikning axloqiy dasturini yaratadi, ikkinchisi esa uni badiiy harakatda tekshiradi.

Navoiy yaratgan hukmdor idealida uch asosiy qatlam yaqqol ko'rinadi: birinchisi — adolatni davlatning tayanch tamoyili sifatida ko'rish; ikkinchisi — ilm va

mashvaratni siyosiy qudratdan ustun qo'yish; uchinchi — raiyat manfaatini hukmdorlikning eng oliy mezoni deb bilish. [7.4-6]

Shu jihatdan Navoiy dostonlaridagi hukmdor obrazi faqat tarixiy yoki romantik ideal emas, balki ma'naviy-siyosiy konsepsiya sifatida namoyon bo'ladi. Bu konsepsiyada qudrat adolat bilan cheklanadi, saltanat esa xalq oldidagi axloqiy javobgarlikka bo'ysundiriladi.

Xulosa va takliflar

Tahlil natijalari Alisher Navoiy dostonlarida adolatli hukmdor idealining ikki asosiy poetik shaklda gavdalanganini ko'rsatadi. "Hayrat ul-abror"da u didaktik-normativ ideal sifatida, "Saddi Iskandariy"da esa epik-amaliy sinovlardan o'tuvchi model sifatida badiiylashtirilgan.

Navoiy uchun hukmdorlikning asosiy mezoni qudrat emas, adolatdir; siyosiy irodani ma'rifat, mashvarat va xalqparvarlik boshqarib turishi kerak. Shu bois Navoiy dostonlaridagi hukmdor obrazi bugungi adabiyotshunoslik uchun ham muhim nazariy ahamiyatga ega.

Kelgusida ushbu yo'nalishda hukmdor obrazining janrlararo qiyosi, Navoiy va boshqa sharq mutafakkirlaridagi adolat konsepsiyasining qiyosiy tahlili hamda dostonlardagi hukmdor nutqining lingvopoetik tadqiqi kengaytirilishi maqsadga muvofiq.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Quronov D. Adabiyotshunoslikka kirish. Toshkent: A.Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti, 2004.
2. Quronov D. Adabiyot va b. haqida. Toshkent: Akademnashr, 2019.
3. Yusupova D. O'zbek mumtoz adabiyoti tarixi (Alisher Navoiy davri). Toshkent: Akademnashr, 2013.
4. Matyoqubova T.R. Alisher Navoiy hayoti va ijodi. Toshkent: TDPU, 2009.
5. Alisher Navoiy. Hayrat ul-abror. Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi Adabiyot va san'at nashriyoti, 1989.
6. Alisher Navoiy. Saddi Iskandariy. Toshkent: Fan nashriyoti, 1991.
7. Orzibekov R. O'zbek adabiyoti tarixi (XVII–XIX asrlar). Toshkent: O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti, 2006.
8. Кадиров К.Н., Ризаева Д.Ш. Алишер Навои - гений узбекской и мировой поэзии, мыслитель и государственный деятель // Экономика и социум. 2021. № 12(91)-2.